

**ЎҚИТУВЧИ ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТНИНГ СУБЪЕКТИ
СИФАТИДА****I.A.Uzakov**

Dotsent

pedagogika fanlari nomzodi,

“ALFRAGANUS UNIVERSITY” nodavlat oliy ta’lim tashkiloti

“Pedagogika va psixologiya” kafedراسи

Аннотация: Инсон пайдо бўлибдики, тарбия жараёни мавжуд, тарбия пайдо бўлган вақтдан бери педагогик фаолият узлуксиз давом этиб келмоқда. Ўқитувчилик, тарбиячилик касби барча ижтимоий тузумларда шарафли ҳамда ўта масъулиятли, қийин ва мураккаб касб хисобланган.

Ушбу мақолада ўқитувчи ва унинг жамиятда тутган ўрни ҳамда ўқитувчилик касбига қўйиладиган талаблар ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: педагог, ўқитувчи, шахс, жамият, тарбия, таълим, ўқиш, фаолият.

Abstract: There is a process of education since the beginning of man, and since the beginning of education, pedagogical activity has been going on continuously. The profession of teaching and education is considered an honorable and highly responsible, difficult and complex profession in all social systems.

This article discusses the role of the teacher in society and the requirements for the teaching profession.

Key words: pedagogue, teacher, person, society, upbringing, education, study, activity.

Аннотация : Процесс воспитания существует с момента появления человека, и с момента возникновения образования педагогическая деятельность осуществляется непрерывно. Профессия учителя и воспитания считается

почетной и высокоответственной, трудной и сложной профессией во всех социальных системах.

В данной статье рассматривается роль учителя в обществе и требования к профессии учителя.

Ключевые слова: педагог, человек, общество, воспитание, образование, учеба, деятельность.

Ватанимизда узлуксиз таълим тизимининг ислох қилиниши, яъни таълим стандартлари асосида таълим ва тарбия жараёнини қайта ташкил етишга киришилган ҳозирги кунда ўқитувчи фаолиятига унинг педагогик маҳоратига алоҳида ётибор берилмоқда.

Ўқитувчи тарбия, таълим ва ривожланиш жараёнини бевосита ва билвосита бошқаради. Ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ҳаётда баркамол шахсни тарбиялашда ўқитувчининг роли бекиёсдир. Ўқитувчининг болаларга ва атрофдагиларга кўрсатадиган маънавий-маърифий таъсири шундай катта бир тарбиявий кучга эгаки, уни ҳеч қандай уставлар, дастурлар алмаштириш мумкин эмас. Чунончи, ўқитувчининг шахси, дунёқараши таълим-тарбия ишида ҳар қандай нарсадан устундир. Ўқитувчи тажрибаларини авлоддан-авлодга ўтказиши билан авлодлар ворислигини таъминлайди.

Ҳозирги давр педагогик таълим концепцияси аввало ўқитувчи ижодий қобилиятини ривожлантиришни, уларни юксак касбий – педагогик маҳорат чўққисига кўтаришни талаб этмоқда.

“Ўзбекистонда умумий ўрта таълим концепцияси”да ўқитирилишича ўқитувчи “Мутахассис сифатида ўз фанини чуқур билиши педагогик мулоқот эгаси бўлиши, психологик-педагогик ва услубий билим малакаларини эгаллаган бўлиши ҳар хил педагогик вазиятларни зудлик билан ўрганиши ва баҳолаши, педагогик таъсир кўрсатишнинг мақбул усул ва воситаларини танлаб олиш қобилиятига эга бўлиши керак... ижтимоий-иқтисодий тайёргарликка эга бўлиши, миллий маданиятини ва бошқа халқлар маданиятининг энг яхши

ютукларини чуқур эгаллаган бўлиши ва уларни ўз ўқувчиларига етказа олиши керак” деб таъкидлаган.

Мамлакатимизда «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури»ни босқичма-босқич муваффақиятли амалга ошириш кўп жихатдан ўқитувчи фаолиятига, унинг касбий нуфузини оширишга боғлиқдир. Шундай экан, соғлом, ҳар томонлама баркамол авлодни етиштириш узлуксиз таълим тизимида меҳнат қилаётган педагогнинг савиясига, тайёргарлигига ва фидойилигига, ёш авлодни ўқитиш ва тарбиялаш ишига бўлган муносабатига боғлиқдир. Ўқитувчи жамиятнинг ижтимоий топшириғини бажаради. Шундай экан, ҳар томонлама етук мутахассисларни тайёрлашда ўқитувчи муайян ижтимоий-сиёсий, педагогик талабларга жавоб бериши лозим. Ўқитувчи мустақиллик ғоясига еътиқодли, ҳар томонлама ривожланган, илмий тафаккури, касбига тегишли маълумоти бор яъни ўз фанининг чуқур билимдони, педагогик мулоқот устаси, педагогик-психологик ва услубий билим ва малакаларни эгаллаган бўлиши ҳамда турли педагогик вазиятларни тезда аниқлай билиши, ўрганиши ва баҳолай олиши зарур.

Бугун педагогнинг маънавияти, мафкуравий еътиқоди ва ўқув жараёнини яхши билиши ижтимоий-иқтисодий тараққиёт ва ижтимоий ҳаёт учун катта аҳамиятга ега.

Биринчидан, педагог жамиятнинг фуқароси сифатида ўз мавқеи ва фаол ўрнини ўқувчиларга намоёиш ета олиши лозим. Хусусан, унинг жамият ва ўз жамоасидаги ўрни, танлаган касби, ўқитаётган предмети ва ижтимоий-иқтисодий фанлар бўйича чуқур билимга ега бўлиши, талаб ва қоидаларга амал қилиши, меъёр ва қонунларни ҳурмат қилиши лозим.

Иккинчидан, педагогнинг еътиқоди ва билимдонлиги унинг янги билимлар, ўзи танлаган соҳасидаги янгиликларга нисбатан қизиқишида намоён бўлади.

Учинчидан, еътиқодли ва билимдон педагог ўзига хос фикрлаш тарзи билан ажралиб тура олиши шарт. Чунки, ёшлар Шундай ноёб, қайтарилмас,

андозасиз фикрлаш шароитидагина мустақил фикрлашга ўрганадилар ва фанни бошқа фанлардан ажрата оладилар.

Мамлакатда ҳуқуқий, демократик давлат ва фуқаролик жамияти асосларини куриш шароитида педагогдан янгича фикрлаш, янгича муносабатлар талаб этилар экан. Унинг билимдонлиги даражаси масаласи ҳам ўта муҳим.

Булар қуйидагилар:

- **Ижтимоий билимдонлик**- дарс мобайнида синф билан самарали ўзаро муомала шаклини ташкил эта олиш, ёшлар билан тил топтириш ва соғлом маънавий муҳитни ҳосил қила олиш қобилияти;

- **Услубий билимдонлик**- барча билимларини, кўрган-кечирганларни ёшларга тушунарли, раво тилда етказа олиши, таълим технологияси ва методларидан бохабарлик қобилияти;

- **Касбий-сиёсий билимдонлик** -оъз ўқув фанини, ижтимоий-сиёсий тараққиёт соҳаси бўйича чуқур ва ҳар томонлама мукамал билимларига ега бўла олиши, ўз устида ишлаш қобилиятини ўзида шакллантирган бўлиши керак.

Амалиётда енг обрўли, билимдон педагоглар биринчи навбатда инсоний билимдонлик соҳиблари бўлишади ва шундайларни ўқувчилар яхши қабул қилишади. Чунки замонавий ўқувчи кўплаб маълумотларга ега, унинг психологияси, талаб-таклифларини аниқ билиб тил топиша олган шахсгина педагогик жараёнда катта ютуқларга еришади.

Буюк мутафаккир шоир Алишер Навоий айтганидек, «Муаллимнинг мақсади мансаб учун кураш бўлмаслиги, билмаган илмларини айтмаслиги, ўзини кўрсатиш учун дарс бермаслиги, очкўзлик ва жохиллик қилиб, қуруқ гап сотмасликлари, ғавғо кўтармасликлари лозим». У муаллимликни олижаноб ва фахрли касб деб ҳисоблайди. Шу сабабдан бўлса керак:

Ҳақ йўлида ким сенга бир харф ўқитмиш ранж ила,

Айламак бўлмас онинг ҳаққин адо минг ранж ила.

Ўқитувчилик касби егаси оз меҳнат сарф қилиб, катта натижага еришади, қачонким ўз устида мустақил ишлаб, ижтимоий-иқтисодий тараққиёт, маънавий-маданий билган тақдирдагина ўз ишида мўжизалар яратади, ижодкорлик унинг ҳамиша ҳамкори бўлади. Педагогик ишга қобилиятли, истеъдодли кишидагина ўқитувчилик касби эгаси бўлиши мумкин. Бунинг учун илмий-педагогик назария ва амалиёт шуни таъкидлайдики, даставвал ўқитувчи педагогик қобилият, педагогик ижод, педагогик назокат, педагогик маданият эгаси бўлиши лозим.

Даставвал ўқитувчилик касби учун қобилият зарур бўлади. Шу ўринда эътироф этиш жоизки қобилият малака ва уддабуронликдан фарқ қилади. Малака ва уддабуронлик машқ, ўқиш натижаси ҳисобланса, қобилиятнинг ривожланиши учун еса яна истеъдод, лаёқат ва зехн, яъни инсон нерв тизимида анатомо-физиологик хусусият бўлиши ҳам зарур.

Педагогик фаолиятнинг самарали бўлиши учун ўқитувчида қобилиятнинг қуйидаги турлари мавжуд бўлмоғи лозим:

1. Билиш қобилияти. - Бундай қобилиятга ега бўлган ўқитувчи фанни ўқув курси ҳажмидагина емас, балки анча кенг ва чуқурроқ билади, ўз фани соҳасидаги кашфиётларни ҳаммиша кузатиб боради, материални ипидан игнасигача билади, унга ниҳоятда қизиқади, илмий тадқиқот ишларини ҳам бажаради.

2. Тушунтира олиш қобилияти - ўқув материални ўқувчиларга тушунарли қилиб баён эта олиш, ўқувчиларда мустақил равишда тўғри фикрлашга қизиқиш уйғотиш қобилияти. Ўқитувчи зарур ҳолларда ўқув материални ўзгартира олиши, қийин нарсани осон, мураккаб нарсани оддий, ноаниқ нарсани тушунарли қилиб ўқувчиларга етказа олиши лозим.

Қобилиятли педагог ўқувчиларнинг билим ва камолот даражасини ҳисобга олади, уларни нимани билишлари ва хали нимани билмасликларини, нимани унутиб қўйганликларини тасаввур этади. қобилиятли, тажрибали ўқитувчи ўзини ўқувчининг ўрнига қўя олади, у катталарга аниқ ва тушунарли бўлган

нарсаларнинг ўқувчиларга тушунилиши қийин ва мавхум бўлиши ҳам мумкинлигига асосланиб иш тутади. Шунинг учун у баён етишнинг шаклини алохида режалаштиради.

3. Кузатувчанлик қобилияти. - ўқувчи шахсини ва унинг вақтинчалик рухий ҳолатларини жуда яхши тушуна билиш билан боғлиқ бўлган психологик кузатувчанлик. Бундай ўқитувчи кичкинагина аломатлар, унча катта бўлмаган ташқи белгилар асосида ўқувчининг рухиятидаги кўз илғамас ўзгаришларни ҳам фахмлаб олади. Ўқувчилар бундай ўқитувчи хақида: «қарамаётганга ўхшайдию, ҳамма нарсани кўриб туради!», «Ўқувчининг хафа бўлганлигини ёки дарс тайёрламаётганлигини кўзидан билади!» - дейдилар.

4. Нутқ қобилияти-нутқ ёрдамида, шунингдек, имо-ишора воситасида ўз фикр ва туйғуларини аниқ ва равшан ифодалаш қобилияти.

Ўқитувчининг нутқи дарсда хамиша ўқувчиларга қаратилган бўлади. Ўқитувчи янги материални тушунтираётган, ўқувчининг жавобини таҳлил қилаётган ёки қоралаётган бўлса ҳам, унинг нутқи хамиша ўзининг ички кучи, ишончи, ўзи гапираётган нарсага қизиқаётганлиги билан ажралиб туради.

Ўқитувчининг баёни ўқувчилар фикри ва диққатини максимал даражада фаоллаштиришга қаратилади, саволлар қўйиб, уларни аста-секин тўғри жавоб беришга ундайди, ўқувчининг диққатини кучайтиради ҳамда фикрини фаоллаштиради. («Мана бу ерга алохида еътибор беринг!», «ўйлаб кўринг!» каби). Шунингдек, ўринли қочирик, хазил, енгилгина истехзо нутқни жонлантириб юборади ва уни ўқувчилар тез ўзлаштирадидилар.

Ўқитувчининг нутқи аниқ, жонли, образли, талаффуз жихатдан еркин, ифодали, емоционал бўлиб, унда стилистик, грамматик, фонетик нуқсонлар учрамаслиги лозим. Айрим ўқувчилар тез гапиришга, бошқалари секин гапиришга мойил бўладилар. Бироқ ўқувчиларнинг ўзлаштиришлари учун ўртача, жонли нутқ яхши натижа беришини есдан чиқармаслик лозим. Шошқалоқлик материални ўзлаштиришга халақит беради ва болаларни тез

чарчатиб қўяди. Хаддан ташқари секин нутқ ланжлик ва зерикишга сабаб бўлади. Хаддан ташқари кескин ва бақироқ нутқ ўқувчиларнинг асабини бузади, тез толиқтириб қўяди. Ўқитувчининг заиф овози ёмон ешитилади. Нихоятда кўп такрорланадиган бир хилдаги имо-ишоралар ва ҳаракатлар кишининг ғашини келтиради.

5. Ташкилотчилик қобилияти-биринчидан, ўқувчилар жамоасини уюштириш, жипслаштириш, муҳим вазифаларни хал етишга руҳлантиришни, иккинчидан, ўз ишини уюштиришни назарда тутаяди.

Ўз ишини ташкил етиш деганда ишни тўғри режалаштира олиш ва уни назорат қила билиш назарда тутилади. Таҷрибали ўқитувчиларда вақтни ўзига хос хис етиш-ишни вақтга қараб тўғри тақсимлай олиш, белгиланган муддатга улгуриш хусусияти ҳосил бўлади.

Дарс давомида кутилмаганда ортиқча вақт сарфлаш ҳоллари баъзан учраб туради. Аммо таҷрибали ўқитувчи зарур ҳолларда дарснинг режасини ўзгартира олади.

6. Обрў орттира олиш қобилияти-ўқувчиларга бевосита эмоционал-иродавий таъсир кўрсатиш ва шу асосда обрў қозона олишдир. Обрў фақат шу асосдагина емас, балки ўқитувчиларнинг фанни яхши билиши, меҳрибонлиги, назокатлилиги ва хоказолар асосида ҳам қозонилади. Бу қобилият ўқитувчи шахсий сифатларининг бутун бир йиғиндисига, чунончи, унинг иродавий сифатларига (дадиллиги, чидамлилиги, қатъийлиги, талабчанлиги ва хоказоларга), шунингдек, ўқувчиларга таълим ҳамда тарбия бериш масъулиятини хис етишга, ўзининг ҳақ эканлигига ишонишга, бу ишончни ўқувчиларга етказа олиш кабиларга ҳам боғлиқ.

Ўқувчилар қўполлик қилмайдиган, кўрқитмайдиган, тўғри талаб қўя оладиган ўқитувчини жуда хурмат қиладилар. Ўқитувчининг бўшанлиги, лақмалиги, савоцизлиги ва иродасизлигини ёқтирмайдилар.

7. Тўғри муомала қила олиш қобилияти-болаларга яқинлаша олиш, улар билан педагогик нуқтаи назардан жуда самарали ўзаро муносабатлар ўрната билиш, педагогик назокатнинг мавжудлиги.

8. Келажакни кўра билиш қобилияти-ўз харакатларининг оқибатини кўра билишда, ўқувчининг келгусида қандай одам бўлишини тасаввур қила олишида, тарбияланувчида қандай фазилатларни тараққий еттириш лозимлигини олдиндан айтиб бера олишда ифодаланади. Бу қобилият педагогик оптимизмга, тарбиянинг қудратига, одамга ишонч билан боғлиқдир.

9. Диққатни тақсимлай олиш қобилияти - ўқитувчи учун диққатнинг барча хусусиятлари-ҳажми, кучи, кўчувчанлиги, идора қилина олиши, сафарбарлиги кабиларнинг тараққий етган бўлиши муҳимдир.

Диққатни айни бир вақтда тақсимлаш қобилияти ўқитувчилик учун алоҳида аҳамият касб этади. қобилиятли, тажрибали ўқитувчи материални баён қилиш мазмуни ва шаклини, ўз фикрини (ёки ўқувчининг фикрини) диққат билан кузатади, айни вақтда барча ўқувчиларни кўриб туради, толиқиш, еътиборсизлик, тушунмаслик аломатларини хушёрлик билан кузатиб боради, интизомсизлик холларини еътибордан қочирмайди, ниҳоят ўз хатти-ҳаракатларини ҳам кузатиб боради. Тажрибасиз ўқитувчи кўпинча материални баён қилишга берилиб кетиб, ўқувчиларни еътибордан четда қолдиради; бордию ўқувчиларини диққат билан кузатишга ҳаракат қилса, фикрини жамлай олмайди.

Ўқитувчи юқорида кўрсатилган қобилиятлардан ташқари бир қанча ижобий сифатларга - аниқ мақсадни кўзлаш, қатъийлик, меҳнацеварлик, камтарлик каби сифатларга ҳам ега бўлиши керак. Ўқитувчининг қайд этиб ўтилган қобилиятлари ижтимоий тараққиётнинг мазмун-моҳиятини чуқур англаб жамиятда мукамал касб эгаси сифатида фаолият кўрсатиши учун зарур ҳисобланади.

Шундай қилиб, ўқитувчининг касби жамият учун муҳим аҳамият касб этишини таъкидлар эканмиз, у ғоявий–сиёсий эътиқодга, ташкилотчилик ва

бошқарувчилик малакаларига эга бўлиш лозимлигини талаб этмоқда. Чунончи, мустақиллик шароитида мамлакатда таълим тизимининг янгиланиши, у ўз навбатида таълим - тарбия мазмунининг янгиланишига олиб келди, натижада ўқитиш ва тарбиялашнинг шакли, усуллари, воситалари мажмуи, ўзбекона кўриниш касб этди ҳамда миллий урф – одатларнинг ўқув – тарбия жараёнига фаол кириб бориши амалга оширилмоқда. Бу ўзгаришлар ҳар бир ўқитувчи - тарбиячини янгича фикрлашга, шарқона иш юритишга, тадбиркорлик, ишбилармонлик асосида иш юритиш ҳамда маънавий – маърифий ишларнинг фаол иштирокчиси бўлишга даъват этади. Шунинг учун ҳам бугунги кунда ҳар даврдагидан ҳам кўпроқ педагогика фани олдида янгича фикр юритадиган юксак маънавий – ахлоқий салоҳият, ақлий заковатга эга бўлган ўқитувчи - тарбиячини тайёрлаш, унинг касб маҳорати ва малакасини узлуксиз такомиллаштириш учун таълим ва тарбиянинг замонавий мазмун, шакл, усул ҳамда воситаларини ишлаб чиқиш муаммоси долзарб бўлмоқда. Дарҳақиқат, барча касб – корлар тизимида ўқитувчилик касби муҳим ижтимоий аҳамият касб этади. Зеро, ўқитувчи ёш қалблар камолотининг меъмори дир. Бугун у ёшларни ғоявий – сиёсий жиҳатдан чиниқтириб, табиат, жамият, тафаккур тараққиёти, қонуниятларини ўргатар экан, аввало, у ёш авлодни келажак меҳнат фаолиятига тайёрлаши, касб – ҳунар эгаллашларига кўмаклашиши ва жамият учун муҳим бўлган ижтимоий – иқтисодий вазифани ҳал этишга чоғламоғи даркор. Ана шу маъсулият ўқитувчидан ўз касбининг моҳир устаси бўлишни, ўқувчи - ёшларга тарбиявий таъсир кўрсатиб, уларнинг қизиқиши, қобилияти, истеъдоди, эътиқоди ва амалий кўникмаларини ҳар томонлама ривожлантиришнинг оптимал йўллариини излаб топадиган касб эгаси бўлишни талаб этади. Бунинг учун педагогик маҳорат фани ўқитувчидан доимо касбий маҳорати устида изланиш учун, унга турли шарт – шароитлар яратиши, керакли моддий ва илмий – методик ёрдам кўрсатиши ҳамда ўқитувчининг ижодий ташаббускорлигини оширишига кўмаклашади. Бу педагогик маҳорат фанининг муҳим вазифаларидан биридир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Авлиёқулов Н.Х. Замонавий ўқитиш технологиялари. Тошкент, 2001.
2. Авлиёқулов Н.Х. Ўқитишнинг модуль тизими ва педагогик технологиянинг амалий асослари. Бухоро, 2002.
3. Азизхўжаева Н.Н. Педагогик технология ва педагогик маҳорат. - Тошкент ТДПУ, 2003, 51-бет
4. Аль Фараби. Социально-этические трактаты. - Алма-Ата, «Наука», 1973, 11- с.
5. Узоқов И., Холова Ш. М. ПЕДАГОГИК ИМИДЖ ВА КОМПОНЕНТЛИК //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 242-248.